

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732599>

УДК 316.663.5

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ

К.А. Тимонина,

магистрант 2 курса, напр. «Психология»

И.Н. Дворникова,

к.п.н., доц. кафедры общей и практической психологии,

АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

г. Арзамас

Аннотация: В статье рассматривается процесс оказания психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации. В работе представлены точки зрения исследователей на определение понятия «адаптация». При этом, были рассмотрены особенности адаптации молодых специалистов к работе в организации. Отмечается, что процесс адаптации молодых специалистов может происходить затруднительно. Особое внимание было уделено исследованию процесса разработки программы психологической помощи. Данная программа представляет собой комплекс мер для оказания всесторонней помощи молодым специалистам во время работы в организации.

Ключевые слова: трудовая деятельность, адаптация, молодые специалисты, организация, программа психологической помощи

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO YOUNG PROFESSIONALS IN ADAPTING TO WORK IN THE ORGANIZATION

K.A. Timonina,

2nd year master's Student, e.g. "Psychology"

I.N. Dvornikova,

PhD, Associate Professor of the Department of General and Practical Psychology,

AF NNSU named after N.I. Lobachevsky,

Arzamas

Annotation: The article discusses the process of providing psychological assistance to young professionals in adapting to work in an organization. The paper presents the researchers' points of view on the definition of the concept of "adaptation". At the same time, the peculiarities of adaptation of young specialists to work in the organization were considered. It is noted that the process of adaptation of young specialists can be difficult. Special attention was paid to the study of the process of developing a psychological assistance program. This program is a set of measures to provide comprehensive assistance to young professionals while working in the organization.

Keywords: work activity, adaptation, young specialists, organization, psychological assistance program

Современный рынок труда – это динамично развивающаяся система, которая отражает требования и потребности большинства работодателей. Руководители крупных организаций, компаний и корпораций заинтересованы в том, чтобы их сотрудники обладали необходимой квалификацией, опытом работы для обеспечения эффективного взаимодействия как внутри организации, так и за её пределами. Поэтому, существует мнение о том, что работодатели, в первую очередь, заинтересованы в поиске специалистов среднего возраста, которые имеют определенный опыт работы в той или иной сфере. Однако, всё чаще руководители обращают внимание на молодых сотрудников, внедряют в коллективы новых специалистов. Молодые специалисты могут внести корректировки в рабочий процесс, предложить новые идеи по развитию работы компании или организации, основываясь при этом не на полученном ранее опыте, а на знаниях о современных механизмах взаимодействия индивидов друг другом, спроса на ту или иную продукцию, инновационных методах обучения и т.д.

Одним из самых важных вопросов при внедрении молодых специалистов в уже сложившейся коллектив является их адаптация. Процесс адаптации должен быть направлен на максимально быстрое вхождение

новых сотрудников в коллектив и снижения вероятности их увольнения. При этом, важность процесса адаптации молодых специалистов к работе в организации не осознаётся работодателями в полной мере. Базовые программы по адаптации к работе в организации не применяются не только по отношению к молодым сотрудникам, но и к другим категориям специалистов в целом. Поэтому, вопрос об оказании психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации в целом, остаётся открытым.

Первоначально, понятие «адаптации» использовалось в биологических науках для описания феномена и механизмов поведения приспособления индивида в животном мире. В процессе развития психологии как науки, исследователи стали применять термин «адаптация» для обозначения механизма взаимодействия личности с окружающей средой. Так, Г.А. Балл рассматривает адаптацию как единство взаимообусловленных противоположно направленных процессов уравнивания субъекта со средой [1]. По мнению Ж. Пиаже, субъективным фактором адаптации является интеллект, а основными его механизмами – процессы ассимиляции и аккомодации. Ж. Пиаже также указывает на то, что при процессе адаптации «интеллект стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и аккомодацией, устранению несоответствий или расхождений между реальностью и ее отображением, созданным в уме» [2, с. 218].

Н.А. Свиридов указывал на то, что при оценке уровня адаптации индивида к окружающей среде, следует обратить внимание на следующие составляющие: как индивид адаптирован в социуме, в трудовом коллективе и ближайшем окружении (семье). Только из совокупности данных факторов можно сделать вывод об уровне адаптации личности в окружающем мире [3].

С учётом вышесказанного, мы можем говорить о том, что адаптация – это сложный, многоуровневый процесс, который является интегративным показателем состояния человека, отражающий его возможности выполнения определенных биосоциальных функций, а именно: адекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма, способность к труду, обучению, организации досуга, а также изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ожиданиями других индивидов.

В современных условиях развития рынка труда адаптация является важным условием для начала трудовой деятельности молодых специалистов. Успешная адаптация молодых сотрудников предполагает не только продуктивную профессиональную деятельность, но и разрешение некоторых личностных проблем, выработку позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для преодоления жизненных препятствий. Основной проблемой, с которой сталкиваются молодые специалисты во время начала трудовой деятельности – завышенные

ожидания, ориентировка на быстрый карьерный рост в организации или компании, а также быструю адаптацию в коллективе и получение авторитета. Другая группа проблем связана с идеалистическими представлениями молодых специалистов о жизни и работе, завышенными требованиями к условиям труда и первоначальному размеру зарплаты. Эти факторы мешают эффективной адаптации к работе в организации. При этом, исследователь В.А. Толочек указывает на то, что наибольшую сложность у молодых специалистов может вызвать процесс усвоения групповых норм и включение в уже сложившуюся систему межличностных связей [4].

Групповые нормы даже в строго регламентированных деловых отношениях выступают как их основа, выполняя регулятивные, оценочные, санкционирующие и стабилизирующие функции. Уровни групповых норм зависят от степени обязательности их соблюдения. Наибольшую важность для нового сотрудника представляет информация относительно групповых норм, соблюдение которых является обязательным, а нарушение совершенно недопустимо. Важным аспектом продуктивной работы молодых специалистов и их адаптации в целом, является закрепление их в кадровом составе, что можно считать стратегической задачей каждой современной организации [5].

Успех процесса адаптации молодых специалистов к работе в организации является одной из самых приоритетных задач руководителя и сопровождающего персонала. Однако, подготовка к данному процессу может производиться на стадии обучения будущих специалистов. Так, на базах многих высших учебных заведений организовываются стажировки для выпускников, благодаря которым они могут адекватно оценить свои возможности и способности к работе в той или иной организации и компании. Стажировка также может позволить закрепиться молодому специалисту на новом рабочем месте [6].

К основным видам психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации относят следующие виды мероприятий: метод неформализованного сопровождения, метод проведения мероприятий, метод «корпоративный PR», а также командный тренинг. При этом, можно выделить основные направления работы психолога при взаимодействии с молодыми специалистами и управлении процесса их адаптации к работе в организации. К данным направлениям относятся: наиболее полное знакомство коллектива с молодым специалистом по принципу обратной связи, разработка специальных информационно-справочных материалов, помогающих молодому сотруднику правильно ориентироваться в системе требований и отношений в основных сферах жизнедеятельности коллектива, наставничество, а также строгий систематический контроль за ходом адаптации [7].

Для комплексного взаимодействия психолога организации с молодыми специалистами, проходящими процесс адаптации к работе в организации возможна разработка программы психологической помощи. Первоначально, для разработки подобных программ, необходима организация эмпирического исследования, которое поможет подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что психологическая помощь молодым специалистам в адаптации к работе в организации будет эффективна при условии, если разработанная программа будет направлена на: повышение психологической готовности к работе в новом коллективе, готовности к разрешению возможных проблем, с которыми молодые специалисты столкнутся на практике, а также значительном возрастании уровня их уверенности в собственных силах.

В работе были использованы следующие методики исследования: методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд), многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), тест жизнестойкости: методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева [8].

Исследование процесса адаптации молодых специалистов проходило с января по май 2021 года на базе МБОУ Новоселковская ОШ Арзамасского района. Выборку испытуемых составили 26 молодых сотрудников-педагогов – выпускников историко-филологического, естественно-географического и физико-математического факультетов АФ ННГУ 2020 года, 13 девушек и 13 юношей. Возраст испытуемых – 22-23 года, стаж работы – 5 месяцев.

Результаты анализа степени сформированности социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) показали, что у 13 педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня адаптации, у 8 педагогов (33,33 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 16 педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение уровня самопринятия, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 13 педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня приятия других, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 8 педагогов (33,33 %) – низкое. У 13 педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня эмоциональной комфортности, у 8 педагогов (33,33 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 16 педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение интернальности, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 16 педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение стремления к доминированию, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое.

Анализ параметров шкал по многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) показал, что у 5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий уровень показателя

адаптивных способностей (АС), у 5 педагогов (16,67 %) – средний, у 16 педагогов (66,67 %) – низкий. У 5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий уровень показателя нервно-психической устойчивости (НПУ), у 16 педагогов (66,67 %) – средний, у 5 педагогов (16,67 %) – низкий. У 16 педагогов (66,67 %) выявлен высокий уровень показателя коммуникативных особенностей (КО), у 5 педагогов (16,67 %) – средний, у 5 педагогов (16,67 %) – низкий. У 5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий уровень показателя моральной нормативности (МН), у 21 педагога (83,33 %) – средний. Низкий уровень данного показателя у опрашиваемых не выявлен.

Полученные результаты диагностики особенностей жизнестойкости (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), свидетельствуют о том, что показатель «вовлеченность» у 50 % (13 человек) соответствует норме, у 50 % (13 человек) соответствует отклонению от нормы. Показатель «контроль» у 100 % (26 человек) соответствуют отклонению от нормы. Показатель «принятие риска» у 100 % (26 человек) соответствуют норме. Отклонений от нормы у опрашиваемых не выявлено. Показатель «жизнестойкость» у 50 % (13 человек) соответствует норме, у 50 % (13 человек) соответствует отклонению от нормы.

Анализируя данные по всем трём методикам, мы можем сделать вывод о том, что большинство испытуемых успешно адаптированы, принимают нормы и ценности коллектива, испытывая при этом эмоциональный комфорт, обладают высоким уровнем внутреннего контроля. Преобладающее число молодых специалистов являются лидерами и склонны к доминированию. Большинство испытуемых испытывают чувство превосходства по отношению к окружающим. Однако, в ходе проведения исследования были выявлены молодые педагоги, которые показали низкий уровень адаптации, испытывая при этом внутриличностные конфликты, дискомфорт, тревогу, а также неуверенность в себе. При этом, некоторые педагоги склонны следовать за группой и не готовы принять решения самостоятельно. Характеризуя группу с точки зрения адаптивности, то адаптивные способности у большинства молодых специалистов находятся на низком уровне, что выражается в невысокой эмоциональной устойчивости, при этом преобладающий уровень нервно-психической устойчивости в группе испытуемых находится на уровне средних показателей. Данный фактор свидетельствует о нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокой адекватной самооценки и реальное восприятие действительности. Большинство испытуемых обладают высокими коммуникативными особенностями, а также средними показателями моральной нормативности. С точки зрения особенностей жизнестойкости, группы испытуемых можно охарактеризовать как группу, участники которой в целом вовлечены в собственную деятельность, при этом

они не готовы вступать в борьбу за успех, не принятие риска. Жизнестойкость, как суммарный компонент, у молодых специалистов, находится на среднем уровне.

Проанализировав результаты проведённого эмпирического исследования, нами был сделан вывод о необходимости разработки программы психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации.

Цель данной программы – психологическая помощь молодым специалистам в адаптации к работе в организации. Задачи программы: создание благоприятного психологического климата в педагогической среде, повышение уровня самопрятия и прятия других посредством развития умения понимания и принятия личности другого человека и принятия командных решений, содействие активизации адаптивных и коммуникативных способностей молодых специалистов, увеличение показателей компонентов жизнестойкости путем расширения представления о способах разрешения конфликтов, осознания конфликтогенных факторов, отработке навыков эффективного поведения в конфликтной ситуации. Форма реализации мероприятий программы – групповые занятия.

Критериями эффективности реализации программы психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации является повышение их психологической готовности к работе в новом коллективе, развитие готовности к разрешению возможных проблем, с которыми они столкнутся на практике, а также повышение уровня их уверенности в собственных силах.

Таким образом, процесс оказания психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации является важным и актуальным. Высокий уровень адаптации молодых специалистов является гарантом успешной организации работы организации или компании, а также качественной характеристикой благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Поэтому проведение мероприятий по адаптации молодых специалистов, а также регулярный мониторинг уровня их активности в работе организации должно стать неотъемлемой частью улучшения и усовершенствования кадровой политики любой рабочей организации.

Список литературы

[1] Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы психологии. / Г.А. Балл. – М.: Педагогика, 2019. № 1. 92-100 с.

[2] Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология; пер. с фр. / Ж. Пиаже. – М.: Просвещение, 2016. 659 с.

[3] Свиридов Н.А. Социальная адаптация личности в трудовом коллективе. Автореферат дисс. к. филос. н. / Н.А. Свиридов. – СПб.: СПбГУ, 2018. 23 с.

[4] Толочек В.А. Современная психология труда: сборник науч. труд. / В.А. Толочек. – СПб.: Питер, 2015. 479 с.

[5] Зайцева О.А. Особенности профессионального становления личности в современных условиях. / О.А. Зайцева, Ю.В. Чербачи. // Содействие проф. становлению личности и трудоустр. мол. специалистов в совр. условиях: сб. материалов VII Междунар. заоч. научно-практ. конф. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2015. 153-159 с.

[6] Солган М.Е. Особенности адаптации молодых работников в коллективе. / М.Е. Солган. // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления: мат. Всерос. научно-практ. конф. – Екб.: УрФУ, 2018. Т. 1. 147-152 с.

[7] Хаустова А.И. Социально-психологическая адаптация. / А.И. Хаустова. // Молодой ученый. – 2016. № 26 (130). 614-617 с.

[8] Петрова Е.А. Методические подходы к оценке системы адаптации персонала. / Е.А. Петрова. // Вестник ВолГУ. – Волгоград: ВолГУ, 2020. № 3. 79-86 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ball G.A. The concept of adaptation and its significance for personality psychology // Questions of psychology. / G.A. Ball. – М.: Pedagogika, 2019. No. 1. 92-100 p.

[2] Piaget J. Selected psychological works: Psychology of intelligence. Genesis of the number in a child. Logic and Psychology; per. with fr. / J. Piaget. – М.: Education, 2016. 659 p.

[3] Sviridov N.A. Social adaptation of the individual in the work collective. Abstract dissertation. K. Philos. n. / N.A. Sviridov. – SPb. : SPbGU, 2018. 23 p.

[4] Tolocek V.A. Modern labor psychology: collection of scientific. work. / V.A. Tolocek. – SPb.: Peter, 2015. 479 p.

[5] Zaitseva O.A. Features of the professional development of personality in modern conditions. / O.A. Zaitseva, Yu.V. Cherbachi. // Assistance to prof. the formation of personality and employment. pier specialists in modern conditions: Sat. materials VII Int. correspondence course scientific and practical. conf. – Belgorod: BSTU named after V.G. Shukhova, 2015. 153-159 p.

[6] Solgan M.E. Features of adaptation of young workers in the team. / M.E. Solgan. // Actual problems of the sociology of youth, culture, education and management: mat. Vseros. scientific and practical. conf. – Ekbn.: UrFU, 2018. Vol. 1. 17-152 p.

[7] Khaustova A.I. Socio-psychological adaptation. / A.I. Khaustova. // Young scientist. – 2016. No. 26 (130). 614-617 p.

[8] Petrova E.A. Methodological approaches to assessing the personnel adaptation system. / E.A. Petrova. // Bulletin of VolSU. – Volgograd: VolSU, 2020. No. 3. 79-86 p.

© К.А. Тимонина, И.Н. Дворникова, 2021

Поступила в редакцию 04.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Тимонина К.А., Дворникова И.Н. Психологическая помощь молодым специалистам в адаптации к работе в организации // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 140-148. URL: <https://ip-journal.ru/>